

Radyo Pagsaulog: Ang Himig ng Tatlong Isla

Ni Jeanette Mendoza-Baquing (Mutya Likhang-Diwa)

"Magandang araw, Pilipinas! Ito po ang inyong lingkod sa himpapawid, si DJ Macoy, nagbabalita at nagkukuwento mula sa paborito ninyong istasyon - Radyo Pagsaulog, ang radyo ng kultura at tradisyon!"

"At bago tayo magsimula, batiin muna natin ang buong kapuluan sa iba't ibang wika ng ating bayan:

Sa Filipino: Magandang araw!

Sa Ilocano: Naimbag a aldaw!

Sa Kapampangan: Mayap a aldo!

Sa Bicolano: Marhay na aldaw!

Sa Cebuano at Hiligaynon: Maayong adlaw!

Sa Waray: Maupay nga adlaw!

At sa mga wika ng Mindanao:

Sa Maranao: Maayaw a aldaw!

Sa Maguindanaon: Makaadlaw a kaayuhan!

"Narito na naman po tayo sa isang makulay na kuwento ng pagsaulog ng ating panublion, kultura, at mga bahandi!"

"Ngayong araw, may espesyal tayong tampok sa ating programa - isang patimpalak ng mga pista at pagdiriwang ng Pilipinas!"

"At heto na ang ating mga kalahok!"

"Una, mula sa hilaga, sa lupain ng mga bundok, bulaklak, at makukulay na tradisyon - palakpakan natin si Luz-yo ng Luzon!"

"Magandang araw, mga kababayan! Ako si Luz-yo, at dala ko ang mga makukulay na selebrasyon ng Luzon!"

"Sa Baguio, ipinagdiriwang ang Panagbenga Festival, kung saan namumukadkad ang mga bulaklak sa napakagandang parada."

"Sa Lucban, Quezon naman ay may Pahiyas Festival, kung saan ang mga bahay ay pinalalamutian ng makukulay na kiping bilang pasasalamat sa masaganang ani."

"At sa Marinduque, tuwing Semana Santa ay makikita ang mga makukulay na maskara sa Moriones Festival, isang paggunita sa kasaysayan at pananampalataya."

"Wow! Tunay ngang makulay ang Luzon! Palakpakan natin si Luz-yo!"

"Ngayon naman, lumipad tayo sa gitna ng kapuluan - ang lupain ng masasayang sayaw at tambol. Narito si Vin ng Visayas!"

"Maayong adlaw sa inyong tanan! Ako si Vin, at ipagmamalaki ko ang mga pista ng Visayas!"

"Sa Kalibo, Aklan ay may Ati-Atihan Festival, kung saan ang mga tao ay nagpipinta sa mukha at sumasayaw sa kalsada."

"Sa Cebu naman ay ipinagdiriwang ang Sinulog Festival, kung saan ang mga mananayaw ay sumasabay sa ritmo ng tambol habang sumisigaw ng "Pit Señor!"

"At sa Iloilo, makikita ang makulay at masiglang Dinagyang Festival, puno ng sayaw, kasuotan, at sigaw ng "Hala Bira!"

"Ay grabe! Parang naririnig ko na ang tambol dito sa studio! Salamat, Vin!"

"At ngayon, pumunta naman tayo sa timog - ang lupain ng mayamang kultura at makukulay na tradisyon. Narito si Minda ng Mindanao!"

"Maayaw a aldaw sa inyong tanan! Ako si Minda, at dala ko ang mga pagdiriwang ng Mindanao."

"Sa Davao, ipinagdiriwang ang Kadayawan Festival, isang pasasalamat sa masaganang ani at biyaya ng kalikasan."

"Sa Bukidnon naman ay ginaganap ang Kaamulan Festival, kung saan ipinagmamalaki ang kultura ng mga katutubong tribo."

"At sa Cagayan de Oro ay ipinagdiriwang ang Higalaay Festival, na sumisimbolo sa pagkakaibigan at pagkakaisa ng mga tao."

"Napakaganda! Tunay ngang kayamanang maipagmamalaki ng buong bansa! Ngunit habang pinapakinggan ko sina Luz-yo, Vin, at Minda, napagtanto ko ang isang bagay..."

"Hindi pala mahalaga kung sino ang mananalo sa patimpalak."

"Dahil kapag pinagsama-sama ang mga bulaklak ng Panagbenga, ang makukulay na bahay ng Pahiyas, ang sayaw ng Ati-Atihan, ang tambol ng Sinulog at Dinagyang, at ang makulay na tradisyon ng Kadayawan, Kaamulan, at Higalaay - nabubuo ang isang napakagandang kuwento...ang kuwento ng Pilipinas."

"Iba-iba man ang ating selebrasyon," may paggalang na sabi ni Luz-yo.

"Iba-iba man ang ating wika..." nakangiting saad ni Vin.

"Lisa naman ang ating puso bilang Pilipino!" pagmamalaking tinig ni Minda.

"At iyan ang hatid namin sa inyo dito sa Radyo Pagsaulog - isang paalala na ang ating mga pista ay hindi lamang kasiyahan..."

"Ito ay pagpapahalaga sa ating panublion, kultura, at mga bahandi!"

"Ako po si DJ Macoy, nagpapaalala sa inyong lahat: Mula Luzon... Visayas... hanggang Mindanao..."

"Mabuhay ang kulturang Pilipino."

(Ang kuwentong ito ay ginamit na piyesa ng opisyal na kalahok mula sa Rehiyon III na nakabatay sa tema ng National Culture and the Arts Festival (NCAF) 2026: "Pagpasidungog sa Aton Panublion, Kultura, kag mga Bahandi" (Honoring Our Cultural Heritage and Treasures))